

Принципы смыслодидактики и логико-смысловых подходов в развитии обучающейся личности

Чибаков Анатолий Сергеевич, кандидат педагогических наук
Яранский технологический техникум (г. Яранск, Кировская область)

Аннотация. *Статья посвящена проблеме развития личности, исследованию процессов смыслообразования и формирования смысловых структур в обучении. Автор обобщает основные психолого-педагогические положения смыслодидактики и предлагает собственное объяснение функционального механизма порождения смыслов и преобразований в смысловой сфере личности. В работе показаны отличия между процессами присвоения знаний и порождения смысла, а также установлены различия между логикой учебного предмета и логикой учебного процесса. Обоснована посылочная сущность логико-смысловых подходов (теория планомерно-поэтапного формирования умственных действий, теория логико-информационного обучения, логико-смысловые модели обучения) в смысловой ориентации учебного процесса.*

Ключевые слова: *развивающее обучение, смысл, смысловая сфера личности, смыслодидактика, смыслообразование, логика учебного процесса, логико-смысловые модели.*

Развитие гуманитарного знания, обогащение педагогической науки современными философскими и психологическими концепциями, поиск новых подходов к объяснению механизмов мышления, научения, активности человека позволили ученым обратить внимание на теорию смысла. Важным результатом проведенных исследований стало обособление самостоятельного направления в педагогике, получившего название «смыслодидактика». Главной целью смыслодидактики является формирование смысловой сферы личности на содержании учебного материала, как носителя смыслов и потенциальном факторе смыслового развития. При этом, считается, что, в отличие от структур знаний, конструктам смыслов нельзя научить и научиться. Смыслы рождаются, постигаются, раскрываются, осознаются, расширяются, углубляются, интегрируются, уплотняются, преобразуются, угасают, утрачиваются и т.д.

Постижение смыслов в образовательном процессе достигается способами управления смыслообразованием учащихся путем регулирующего воздействия учителя на смысловую насыщенность учебной коммуникации. Положительным результатом такого управления является повышение смысловой активности учащихся до уровня, обусловленного актуальностью педагогических задач. Кроме того, смыслообразующее обучение сохраняет за учащимся возможность смысловых предпочтений, право выбора, смысловую избирательность. Следовательно, дифференциация и индивидуализация обучения превращаются в потребность саморегулирования и самосовершенствования.

Методологическую основу нашего исследования составляет работы отечественных философов (М.М. Бахтин, С.И. Гессен, А.Ф. Лосев, М.К. Мамардашвили, В.В. Платонов и др.), психологов (А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, А.В. Брушлинский, В.С. Выготский, В.П. Зинченко, В.Е. Клочко, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков, О.К. Тихомиров и др.) и педагогов (И.В. Абакумова, А.А. Вербицкий, М.В. Кларин, В.А. Лекторский, А.М. Матюшкин, В.В. Сериков, Н.Ф. Талызина, Л.М. Фридман, В.Д. Шадриков и др.), в которых раскрываются сущностные аспекты категории

«смысл», описываются смысловые системы, рассматриваются личностные и жизненные смыслы, а также положения смыслоцентризма в обучении и воспитании. Одновременно мы придерживаемся интегрированного подхода к культурологическим, семиотическим, аксиологическим, феноменологическим, синергетическим и другим научным системам в философско-психолого-педагогическом контексте.

Следует признать, что в настоящее время существуют разные дескрипции смысла. Среди них заслуживают внимания взгляды, рассматривающие: а) смысл как отношение мотива деятельности к цели действия (А.Н. Леонтьев); б) смысл как квалификацию предмета – смысл сам по себе, как выражение способов данности – смысл в себе, как внутренний смысл – смысл для себя (Г.Г. Шпет); в) смысл, как единицу анализа психической системы, первоэлемент, раскрывающий ее специфические закономерности (А.Ю. Агафонов); г) смысл слова в индивидуализированном, субъективном значении, обусловленном конкретной ситуацией (А.Р. Лурия); д) совокупность смыслов как «ядро» личности, которое определяет грани между личностными, внеличностными и безличностными структурами (А.Г. Асмолов) и др.

Обобщенное понимание природы смысла предложил Д.А. Леонтьев, интегрировав смыслы с контекстом жизни (онтологическая составляющая), динамикой субъективного образа (феноменологическая составляющая), жизнедеятельностью (деятельностная составляющая). Кроме того, Д.А. Леонтьев первым систематизировал смыслопорождающие механизмы (замыкание, идентификация, индукция, инсайт, полагание, столкновение), которые обуславливают ситуативные (установки, мотивы, личностные смыслы) и устойчивые (конструкты, диспозиции, ценности) смысловые образования личности.

Источник смыслопорождения находится в оппозиционной семиотической связи между субъектами учебной коммуникации – учителем и учащимся. Различия в познавательных процессах между ними выступают движущей силой к смысловотворчеству. Если мышление обучающегося преимущественно дискурсивно и опирается на понятие, то в мышлении обучаемого изучаемый объект предстает континуу-

мом с признаками неопределенности. Внутри данной оппозиции на субъективном уровне происходит смыслопорождение, а точнее самопорождение смыслов.

Необходимо также отметить, что при обмене сообщениями в учебном диалоге проявляется информационно-смысловая неравновесность. Значение, вкладываемое в знаковую мысль, и значение, извлекаемое из вербального сигнала, различаются на семантическом уровне, участвующих в общении сторон. Противоречие между высказыванием и его восприятием вызывает смысловой резонанс, а процессы передачи содержания учебного материала и присвоения фактического знания приобретают смысловую динамику. Результатом создания в образовательном пространстве условий для смысловой реальности становится «смысловое приращение», которое отмечается в личностных сферах и обучаемого и обучающего. В целом, считается, что порождение смысла начинается в предличностных структурах, является важным этапом смыслообразования и придает самовыражению человека творческий характер.

Процесс распространения смысла от порождающих его структур к другим компонентам смысловой сферы личности называется смыслообразованием. В разных научных подходах по-разному рассматриваются сущностные основы смыслообразования. А именно: в культурологии на первый план выходит проявление личностного смысла и качества субъекта, познающего культуру; в синергетике смыслообразование — стержень развития, связанный с самовозникновением и самоорганизацией смыслов; в герменевтике превалирует соотнесение общего внесубъектного информационного содержания со смыслом, который оно может передавать; в семиотике интерпретируются смысловые коды сознания; в аксиологии сопоставляются личностные ценности, как высшие смыслы, с ценностями общества, цивилизации, культуры; в экзистенциальной концепции развернут поиск высших смысловых ценностей, «смыслов жизни»; в феноменологии изучаются динамика и механизмы смыслов в жизненном пространстве сознания.

Динамическую природу смысла в единстве относительной прерывности и непрерывности смысловых концептов личности, а также многомерное пространство смыслов и перманентность новых порождений и изменений в системе смыслов учащегося раскрывает концептуально-интегративная модель смыслообразования И.В. Абакумовой. На основе анализа данной модели можно описать функциональный механизм преобразований, свойственных смысловой сфере личности.

Система смыслов человека локализуется срезом сознательного и личного уровней и представляет совокупность полей с разной насыщенностью и выраженностью смыслом. Как уже отмечалось, источник и движущая сила смыслопорождения имеют мыслительно-коммуникативную природу. Причем общение может осуществляться в форме внешнего и внутреннего диалога. Смысловый импульс, как следствие разности потенциалов на границе зон актуального и ближайшего развития личности, при бла-

гоприятных обстоятельствах перерастает в смысловой резонанс. Эпицентр смысловой пульсации в окрестности поля инициации смысла с помощью логического и эмоционального инструментария формирует новые смысловые образования. Их появление расширяет границу между зонами развития личности, влечет появление новых, укрепление рациональных и ослабление иррациональных существующих смысловых связей между смысловыми полями.

Амплитуда смыслового резонанса и устойчивость колебаний, с одной стороны, зависят от личностных особенностей и организации педагогического взаимодействия, а с другой стороны, определяют продолжительность и результат процесса смыслообразования. Принципиальное значение в понимании механизма смысловых трансформаций сосредоточено в тезисе о том, что смысл возникает дискретно и одномоментно. При этом впечатления от глубины и яркости смыслопостижения, как и критичное отношение к принятию нового смысла, обуславливают дальнейшие движения в смысловой сфере личности. А именно: либо смысл станет ее составной частью, то есть фрагментом, либо произойдет отчуждение возникшего смысла с характерным остаточным явлением — смысловым следом [1, с. 83].

Современные дидактические принципы ориентируют двуединый процесс обучения на совместную деятельность обучающего и обучаемого с учебным материалом при том, что обучаемый выступает в качестве субъекта деятельности. А функции обучающего заключаются в активизации и координации деятельности учащихся на планируемый результат, присвоение знаний, овладение способами действий и практическим опытом в условиях предоставленной самостоятельности и возможности выбора. Поэтому педагогическое управление приобретает опосредованный, косвенный, характер и осуществляется через ситуации процесса, которые целенаправленно создаются обучающим с предусмотренными вариантами их разрешения. Предметом мыслительно-коммуникативного взаимодействия в субъект-субъектных отношениях обучающего и обучаемого является выделенная учебная проблема, решаемая в ходе предметной, интеллектуальной или поисковой деятельности. Следовательно, обучающий выступает не столько в роли транслятора готовых знаний, сколько в качестве воплотителя смыслов, ценностей и культуры.

Анализ основных положений смыслодидактики позволяет раскрыть внутренние личностные противоречия, свойственные реализации данной педагогической концепции. Их причинность связана, с одной стороны, с принятием учащимся смыслов для себя, даже в тех случаях, когда им осознаются истинные аспекты учебной проблемы, а с другой стороны, с противопоставлением объективных и субъективных факторов в смысловой сфере личности. Исходя из этого, учет отношения обучаемого к присваиваемым знаниям и приобретаемым умениям определяет результативность педагогического процесса.

Неотъемлемой составляющей обучения является логика учебного процесса, как воплощение норм и правил научной организации учебного труда. Вместе

с тем, логика учебного предмета детерминирована архитектурой современной профилирующей науки и не должна вступать с ней в противоречие. Ситуативные факторы, присущие любой конкретной учебной ситуации, вынуждают обучающего отступать от линии логики учебного предмета и превращать ее в более сложную траекторию логики реального учебного процесса. Таким образом, если логику учебного предмета отличают научная оптимальность и дидактическая универсальность, то логику учебного процесса характеризует следование логике предмета с эффективным учетом организационных и процессных условий, включая индивидуальные особенности каждого обучаемого.

Представители теории планомерно-поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин и др.) указывают на зависимость между психическими операциями и внешними практическими действиями, описывают закономерности и условия формирования элементов внутреннего плана деятельности [2, с. 481-485]. При этом идеальная последовательность становления психических действий имеет направление от мотивации (отношения личности) к ориентировочной основе (ознакомление с содержанием ожидаемого действия), далее к практическим действиям с реальными (или имитирующими) объектами, после чего к речевым действиям (сначала внешним, а затем постепенно к внутренним) и, наконец, к умственным действиям (сокращаются лишние операции, достигается автоматизация). Данные этапы взаимно дополняют друг друга и, очевидно, могут накладываться друг на друга и протекать параллельно. Однако исследуемые планы действий не затрагивают смысловую сферу личности обучаемого и, поэтому, представляют лишь предпосылку смысловой ориентации учебного процесса.

Теория логико-информационного обучения, разработанная учеными научной школы Б.И. Федорова, также рассматривает учебную информацию в качестве средства последовательного развития интеллектуальных умений обучаемых [3]. Предметной областью логико-информационного подхода является коммуникация между сторонами образовательного процесса в формате учебного диалога. Авторам концепции на основе анализа инвариантных форм учебной информации, как необходимых условий любого обучения, удалось достичь формализации научно-практических аспектов вопросно-ответных процедур описательного, объяснительного и прогностического типов диалогов, реализуемых в открытом,

ограниченном и закрытом режимах. Но и данное направление дидактики не обладает достаточным смыслообразующим потенциалом, поскольку область исследования локализована применением законов эротетической логики в обучении.

Многочисленные эксперименты и исследования использования логико-смысловых моделей и принципов в обучении общеобразовательным, общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам ориентированы на определенные дидактические и методические задачи. В частности, разработку комплекса упражнений и формирование умений студентов [4]; создание объектов изучения, средств обучения и формирования профессиональной компетентности студентов [5]; проектирование и применение визуальных дидактических регулятивов на координатно-матричной основе [6] и др. В них показываются причинно-следственные связи и обосновывается соответствующая педагогическая эффективность, но не содержится анализа процесса обучения с позиции континуума личностных смыслов.

В заключение важно отметить, что в процессе деятельности, в том числе учебной, может наблюдаться совпадение или рассогласование систем смыслов личности на разных уровнях. Столкновение сознания с чем-либо новым может приводить к консонансу или диссонансу [7, с. 36]. Поэтому вопросы определения способов организации ценностно-смысловой сферы и механизмов ее трансформации остаются актуальными.

Подводя итог проведенным рассуждениям, сформулируем общий вывод о том, что на современном этапе развития отечественной дидактики учеными и практиками ведется активный поиск новых подходов к реализации идей развивающего обучения. При сохранении требований к качеству знаний, умений и навыков, формированию компетенций, развитию качеств личности, в настоящее время на передний план выступает необходимость становления структур сознания и самосознания. В этой связи объясним рост интереса педагогов к теории смысла и положениям смыслодидактики, которые могут помочь разрешить возникающие противоречия между, с одной стороны, принципами науки и логикой познания, а с другой стороны, особенностями жизнетворчества конкретной личности, развития, в том числе ее смысловой сферы. Знание способов выхода из данной противоречивой ситуации позволит повысить степень технологизации обучения на разных уровнях образования.

Литература:

1. Абакумова И.В. Смылодидактика. Учебник для магистров педагогики и психологии. — М.: Изд-во «КРЕДО», 2008. — 386 с.
2. Психология развития: учебник для студ. высш. психол. учеб. заведений / [Т.Д. Марцинковская, Т.М. Марютина, Т.Г. Стефаненко и др.]; под ред. Т.Д. Марцинковской. — 3-е изд., стереотип. — М.: Издательский центр «Академия», 2007. — 528 с.
3. Федоров Б.И. Курс повышения квалификации учителей «Логико-информационные технологии обучения» ЛИТО. — СПб.: СПбАППО, 2010. — 278 с.
4. Садыкова Р.Х., Самарева Е.В. Использование технологии развивающего обучения на основе логико-смысловой модели «Письмо» // Балтийский гуманитарный журнал. 2018. Т. 7. № 1 (22). С. 143-146.

www.esa-conference.ru

5.Абрамова И.В. Логико-смысловые модели как средство формирования профессиональной компетентности студентов педагогического направления // Проблемы современного педагогического образования. 2017. № 56-3. С. 3-9.

6.Штейнберг В.Э., Манько Н.Н. Визуальные дидактические регулятивы логико-смыслового типа // Образование и наука. 2017. Т. 19. № 9. С. 9-31.

7.Абакумова И.В., Годунов М.В., Пеньков Д.В. Смыслообразующие стратегии: потенциал современных исследований. Учебное пособие. – М.: КРЕДО, 2019. – 44 с.